

विजन विकसित भारत @ 2047 : स्वप्न को साकार करने का संकल्प

Vision Developed India @ 2047 : Commitment To Make The Dream Come True

Paper Id : 19258 Submission Date : 2024-09-16 Acceptance Date : 2024-09-22 Publication Date : 2024-09-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13955478

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

श्याम

असिस्टेंट प्रोफेसर

बी०एड० विभाग

मदन मोहन मालवीय पी०जी०

कॉलेज

भाटपार रानी, देवरिया, उत्तर

प्रदेश, भारत

सारांश

विजन विकसित भारत वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। जिसे वह 2047 तक पूरा करना चाहती है। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। पिछले एक वर्ष में सरकार ने इस दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य भी शुरू किए हैं। सरकार हर वर्ग को इस संकल्प के साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। अमृत काल के दो बजट सरकार संसद में पेश कर चुकी है। दोनों बजटों में सरकार ने हर क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए न केवल समावेशी नीतियों का निर्माण किया है बल्कि हर मद में वित्तीय आवंटन को बढ़ाकर एक बेहतरीन रोड मैप भी प्रस्तुत किया है। विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करना इतना आसान नहीं है। भारत अभी एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है और कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, जैसे- देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, गरीबी खत्म करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, शिक्षा के स्तर में इजाफा, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि, युवाओं को कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाना, शोध एवं विकास पर ध्यान केन्द्रित करना, कृषि क्षेत्र में सुधार एवं शहरी विकास को नियोजित करना आदि हैं। सरकार ने 2023-24 के केन्द्रीय बजट में सात प्राथमिकताओं एवं 2024-25 के बजट में नौ प्राथमिकताओं को तय करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। सरकार नीति, नियति एवं समर्पण के साथ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करके अपने विजन में आगे बढ़ना चाहती है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Vision Developed India is the goal of the present government. Which it wants to accomplish by 2047. On 15 August 2023, Prime Minister Shri Narendra Modi, while addressing the country from the ramparts of the Red Fort, had resolved to make India a developed nation by 2047. In the last one year, the government has also started many remarkable works in this direction. The government wants to move forward by connecting every section with this resolution. The government has presented two budgets of Amrit Kaal in the Parliament. In both the budgets, the government has not only created inclusive policies by focusing on every sector but has also presented an excellent road map by increasing the financial allocation in every item. It is not so easy to realize the resolution of a developed nation. India currently falls in the category of a developing country and is

also facing many challenges, such as ensuring inclusive development in the country, eliminating poverty, strengthening infrastructure, increasing the level of education, increasing per capita income, making the youth skilled and self-reliant, focusing on research and development, improving the agricultural sector and planning urban development, etc. The government has made a good start by setting seven priorities in the Union Budget 2023-24 and nine priorities in the Budget 2024-25. The government wants to move ahead in its vision by focusing on key areas with policy, determination and dedication.

मुख्य शब्द

अमृत काल, सप्त ऋषि, विकसित भारत, समावेशी विकास, हरित विकास।

मुख्य शब्द का

Amrit Kaal, Sapta Rishi, Developed India, Inclusive Development, Green Development.

अंग्रेजी अनुवाद**प्रस्तावना**

विजन विकसित भारत @ 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आजादी का अमृत काल 25 वर्ष का वह समय है, जिसमें हर भारतीय को अपनी भूमिकाओं का सम्यक् निर्वहन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान देना है। जब भारत 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब भारत दुनिया के नक्शे पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस की तरह एक विकसित देश होगा। आजादी के बाद से हम सभी लोग भारत को एक विकासशील देश के रूप में जानते आए हैं। विकासशील देश से विकसित देश बनाना इतना आसान नहीं है। यह एक संकल्प है जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों के अगले 25 वर्षों में किए जाने वाले अथक परिश्रम के आधार पर लिया है। सच में यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असम्भव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों की प्रगति को देखते हुए कई विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि भारत अगले 25 वर्षों में अपने इस संकल्प को पूरा कर सकता है। विगत 75 वर्षों में असाधारण चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद दुनिया में सामर्थ्यवान भारत की जो तस्वीर उभरकर आई है, उसके आधार पर देश में वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने की पूरी क्षमता है। अमृत काल प्रधानमंत्री का 2047 का 'नया भारत' का विजन है, जो देश के लिए एक नई सुबह है, जो देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर लेकर आएगी। अगले 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों को तेजी से लाभदायक विकास के लिए तैयार करना होगा, सभी के लिए बेहतर जीवन स्थितियों को सुनिश्चित करने पर बल देना होगा, बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति को एक नई गति प्रदान करनी होगी और भारत के प्रति दुनिया के विश्वास को फिर से जगाने के लिए बहुपक्षीय मोर्चा पर काम करने की आवश्यकता होगी। विकसित देश बनने का स्वप्न साकार हो सकता है लेकिन इसके लिए सरकारी स्तर के साथ जन भागीदारी की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य केवल नीतियाँ बनाने या ज्यादा वित्तीय आवंटन कर दिए जाने भर से प्राप्त करना सम्भव नहीं है, इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को संकल्प लेकर समर्पण के साथ आगे आना होगा।

अध्ययन का**उद्देश्य**

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य विजन विकसित भारत @ 2047 के अनुसार 2047 तक एक भव्य और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए किये जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, सरकारी वेबसाइट तथा उपलब्ध अन्य ऑनलाइन लेखों आदि का गहन अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ**अमृत काल के पंच प्राण**

पंच प्राण भारत के प्रधानमंत्री का भविष्योन्मुखी वैचारिक दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने अमृत काल के पंच प्राण या पाँच मूल सिद्धान्तों का जिक्र करते हुए प्रत्येक भारतवासी से उनके अनुसार कार्यशैली अपनाने की अपील की है।

1. भारत को विकसित राष्ट्र बनाना
2. औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को खत्म करना
3. अपनी जड़ों के प्रति सम्मान और गर्व
4. एकता का विकास
5. नागरिकों में कर्तव्य भावना

पंच प्राणों में पहला पंच प्राण भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी सम्भव है, जब बाकी के चार मूल सिद्धान्तों को अंगीकार किया जाए। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी बहुत से भारतीय औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं। लम्बे समय तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा भारत अभी पूरी तरह से अपने स्वाभिमान को जाग्रत नहीं कर पाया है। हम सबको नए भारत की संकल्पना की मशाल को जलाए रखते हुए आगे बढ़ना

होगा। अपनी भाषा, संस्कृति, दर्शन, कला एवं साहित्य आदि के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। जो समाज अपनी जड़ों से कट जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा के विविध पक्ष हमारे स्वाभिमान को जगाने के साथ हमें गर्व की अनुभूति कराते हैं। विकसित देश का मतलब केवल वित्तीय रूप से मजबूत होना नहीं होता है। कोई भी देश अपनी पहचान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान एवं स्वत्व को दरकिनार करके वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता है। इस आयाम को बेहतर करने के लिए सरकार प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारें समावेशी विकास के माध्यम से एकता का संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। विभिन्न पक्षों पर विखण्डित समाज दीमक की तरह खोखला होता चला जाता है। असहमति, विरोध, आलोचना ये सब लोकतन्त्र का हिस्सा हैं, लेकिन जब विरोध व असहमति व्यक्तिगत स्वार्थों से युक्त होती है तो एकता को निश्चित रूप से खतरा पैदा होता है। खण्ड-खण्ड में बटे होने का ही परिणाम था कि हम लम्बे समय तक पराधीन रहे और जब हम फिर एक हुए तो स्वराज वापस प्राप्त किया। जन-जन में कर्तव्यपरायणता अति आवश्यक है। केवल सरकार विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकती, इसके लिए सभी को अपनी-अपनी भूमिकाओं के साथ अपना योगदान देना होगा।

अमृत काल का पहला केन्द्रीय बजट एवं महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 में अमृत काल के पहले केन्द्रीय बजट की घोषणा में सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया था। बजट का उद्देश्य नए भारत के लिए तकनीकी संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को शामिल करके महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ एक मजबूत आधार तैयार करना है। यह हरित विकास और भविष्योन्मुखी तरीकों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने का रोड मैप प्रदान करता है। 2023-24 के केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्री ने 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सात शीर्ष प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है जो अमृत काल के माध्यम से सरकार का मार्गदर्शन करने वाले "सप्त ऋषि" के रूप में कार्य करेंगे।

1. समावेशी विकास: समावेशी विकास विकसित भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग राष्ट्रीय विकास का लाभ उठाएं। ऐसी नीतियों को बनाना होगा, जिससे सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव के देश के विकास का हिस्सा बन सकें। वर्तमान की स्थितियाँ काफी चिन्ताजनक हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई अभी भी चौड़ी ही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है लेकिन गरीब अभी भी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। असमानताओं को कम करके हर क्षेत्र में समावेशी दृष्टिकोण को निर्मित करना होगा।

2. अन्तिम छोर तक पहुँचना: सरकार की जो भी नीतियाँ और कार्यक्रम बने, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे दूरस्थ और उपेक्षित हिस्सों तक उनकी पहुँच कितनी हो पा रही है। महात्मा गाँधी ने सर्वोदय एवं दीनदयाल जी ने अन्त्योदय के माध्यम से गरीबों और पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति के उदय अथवा उत्थान की बात की थी। हम केवल कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाकर विकसित देश का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। सरकार के पिछले कुछ वर्षों के कार्यक्रमों को देखा जाए तो इस हेतु कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गये हैं। प्रौद्योगिकी और नवीन तरीकों का उपयोग करके सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बना रही है।

3. बुनियादी ढांचे में निवेश: तीसरी प्राथमिकता के रूप में बुनियादी ढांचे में निवेश की बात की गयी है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करने में आधारभूत आयाम के

रूप में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश करते हैं। इसके अन्तर्गत सड़कों, रेलमार्गों, हवाई अड्डों और बन्दरगाहों के निर्माण में व्यय करना होगा, जो देश के आर्थिक प्रगति और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।

4. संभावनाओं को उन्मुक्त करना: चौथे लक्ष्य के रूप में सम्भावनाओं को बेहतर परिवेश एवं गति प्रदान करने की बात की गई है। यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि और प्रगति में रुकावट डालने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से जुड़ा है। नियमों, कानूनों एवं प्रावधानों को स्पष्टता के साथ लचीला बनाना होगा। सरकार इनोवेशन एवं स्टार्टअप जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है, जिससे शोध, नवाचार एवं नए उद्यमों को एक नई गति मिल सके। इसमें बहुत बार लाल फीताशाही की वजह से बेहतर आउटपुट नहीं मिल पाता है। भारत को पेटेंट, प्रमाणन, परियोजनाओं एवं लोन की स्वीकृति सम्बन्धी नियमों को कारगर एवं व्यावहारिक बनाना होगा।

5. हरित विकास: हरित विकास को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए कदम उठाना शामिल है। भारत ने हरित विकास की दिशा में कई उपाय किए हैं और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा की है। पर्यावरण के लिए जीवनशैली के विचार का विस्तार करते हुए भारत पंचामृत (जलवायु के अनुकूल कार्रवाही के लिए पाँच महत्वपूर्ण घटक) और शुद्ध शून्य कार्बन के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। बजट में कई कार्यक्रमों को विस्तार रूप दिया गया है। जिसमें हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित गतिशीलता, हरित भवन और हरित उपकरण शामिल हैं। 19700 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तन करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने और देश को इस उभरते क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व प्रदान करने में सहायक होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे कम्पनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के सन्तुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु "मातृ पृथ्वी के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए "पी0एम0 कार्यक्रम" शुरू किया जाएगा। गोबरधन (गैलवनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके।

6. युवा शक्ति: छठी प्राथमिकता में युवा शक्ति को शामिल करते हुए युवाओं की क्षमता का दोहन करने पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन तथा उद्यमता को बढ़ावा देने की बात की गई है। 2023-24 के बजट में युवा सशक्तीकरण शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल था। कौशल विकास तथा रोजगार के अवसरों के लिए बजट में अतिरिक्त आवंटन से युवा सशक्त होंगे। युवा पीढ़ी को विश्व स्तरीय कौशलों से युक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 तथा स्किल इण्डिया इण्टरनेशनल सेक्टर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने में सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की ही होगी, इसलिए युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से हमारे युवाओं की दक्षताओं एवं क्षमताओं का संवर्द्धन होगा, जिससे आर्थिक क्षेत्र की तरक्की में योगदान हो सकेगा।

7. वित्तीय क्षेत्र: सप्त ऋषि के अन्तर्गत सातवीं प्राथमिकता वित्तीय क्षेत्र है। बिना वित्तीय क्षेत्र को मजबूत किए हम किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। 2023-24 के बजट में इण्डिया @100 अर्थात् 2047 के भारत का ब्लू प्रिण्ट उकेरा गया है। इस समावेशी बजट में आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण के जरिए बुनियादी क्षेत्रों और विकास प्रक्रिया में तेजी लाकर प्रगति करने तथा रोजगार जुटाने पर विशेष बल दिया गया है। वित्तीय क्षेत्र की मजबूती विशेष क्षेत्रों में आवश्यक निवेश के आवंटन को गति प्रदान करती है।

23 जुलाई 2024 को आम बजट 2024-25 संसद में प्रस्तुत किया गया। यह अमृत काल का दूसरा बजट है। अमृत काल के पहले बजट की तरह सरकार ने इस बजट में भी 2047 तक विकसित देश का संकल्प पूरा करने के लिए कई जरूरी प्राथमिकताओं को तय किया है। सरकार का मानना है कि विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में समर्थ और सक्षम बनना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सन्तुलित, समावेशी एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के पास एक बड़ी युवा आबादी है, उपजाऊ जमीन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हमारे पास ऐसे सभी जरूरी संसाधन हैं, जिनकी मदद से 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं। 2024-25 के बजट में सरकार ने 48.21 लाख करोड़ के बजट के साथ 9 क्षेत्रों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर की है, जो आने वाले समय में भारत को विकासशील से विकसित देश की कतार में खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

1. कृषि क्षेत्र
2. कौशल विकास
3. मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. मैन्यूफैक्चरिंग एवं सेवाएं
5. इन्फ्रास्ट्रक्चर
6. शहरी विकास
7. नवाचार, शोध एवं विकास
8. ऊर्जा सुरक्षा
9. आर्थिक सुधार

कृषि क्षेत्र: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। यहाँ गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, काफी, मसाले और दालों सहित फसलों की एक विशाल श्रृंखला है, जो बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते हैं। आजादी के बाद से सदी के छठे दशक तक भारत में अनाज का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता था। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज का आयात करना पड़ता था। सरकारों द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों एवं हरित क्रान्ति के द्वारा आज भारत न सिर्फ अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों की अनाज की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। भारत ने विगत कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। आर्थिक तरक्की एवं रोजगार के दृष्टिकोण से कृषि के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। अभी भी हम उनका सही से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का ध्यान कृषि के क्षेत्र में नीतिगत बाधाओं को दूर करके उसे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के अनुकूल बनाने पर है। भारत वैश्विक स्तर पर कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है। कृषि की पुरानी योजनाओं को बरकरार रखते हुए कुछ नई सौगातों की भी घोषणा की गई है। सरकार ने एक माह पहले ही खेती की लागत से 50 प्रतिशत अधिक समर्थन मूल्य की घोषणा की है। एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 50 हजार करोड़ रुपये कृषि सुधार के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। यूरिया उत्पादन 225 लाख टन से बढ़ाकर 310 लाख टन कर दिया गया है। 10 हजार बायो इनपुट संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। 167 मार्गों पर 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित की जाएंगी। 2024-25 के आम बजट में 1.52 लाख करोड़ के आवंटन से कृषि और किसान को समृद्ध बनाने पर जोर होगा। वैश्विक कृषि उत्पादन में भारत का हिस्सा 7.5 प्रतिशत है। लगातार बढ़ती आबादी के हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन पर भी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री

की चार प्रमुख जातियों में से एक अन्नदाता किसान है। कृषि क्षेत्र जिसका जीडीपी0 में 18 प्रतिशत का योगदान है तथा 50 प्रतिशत रोजगार कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्य बल को मिलता है तथा जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र को नजर अन्दाज करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है।

कौशल विकास: भारत के पास युवाओं की एक बड़ी आबादी है। भारत में 60 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। भारत युवाओं की इतनी बड़ी संख्या का कोई रचनात्मक उपयोग नहीं कर पा रहा है। ये युवा शिक्षित भी हैं, लेकिन बहुत से युवा ऐसे हैं, जिनके पास आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार कौशल नहीं है। भारत में कुशल कामगारों की बड़ी कमी महसूस की जाती है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी संख्या है। जिसके पास सैद्धान्तिक विषय ज्ञान तो है लेकिन बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल क्रियात्मक अथवा व्यावहारिक कौशलों का बड़ा अभाव देखने को मिलता है। 51.5 प्रतिशत युवाओं के पास नौकरी के लिए जरूरी स्किल नहीं है। NEP 2020 में इस बात का संज्ञान लेते हुए युवाओं के स्किल डवलपमेंट पर खासा जोर दिया गया है। आने वाले समय में युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ी ताकत युवा वर्ग है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2024-25 के बजट में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का बजट 4520 करोड़ रुपये रखा है, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 1259 करोड़ रुपये अधिक है। इस बजट में सरकार द्वारा युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जैसे-

1. अगले पाँच वर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करके एक हजार आई0टी0आई0 को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें स्किल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
2. पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को देश की शीर्ष पाँच सौ कम्पनियों में इण्टर्नशिप करने का मौका मिलेगा। जहाँ रोजगार से जुड़े 12 महीने के प्रशिक्षण के साथ ही हर महीने पाँच हजार रुपये का इण्टर्नशिप भत्ता भी मिलेगा। इसके तहत अगले पाँच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को इण्टर्नशिप कराने का लक्ष्य है।
3. आने वाले दो से चार वर्ष में चार करोड़ दस लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा और इस पर सरकार प्रधानमंत्री रोजगार व कौशल प्रशिक्षण पैकेज के तहत दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
4. उच्च शिक्षा की पढ़ाई देश में करने पर 10 लाख तक का सस्ता ऋण मुहैया कराया जाएगा। हर साल एक लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पहल से उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार होगा। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में 2035 तक GER 50 प्रतिशत का है। इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा का GER लगभग 28 प्रतिशत है, अगले 10 वर्षों में इस लक्ष्य को करीब दोगुना करने के लिए इस तरह के और भी उपायों को लागू करने की जरूरत पड़ेगी।
5. 2024-25 के बजट में स्कूली शिक्षा को 73498 करोड़ रुपये तथा उच्च शिक्षा के लिए 47619 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।
6. एडवांस तकनीक पर बेहतर काम करने के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए तीन नए केन्द्र बनाने के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय: सरकार आर्थिक एवं तकनीकी विकास के साथ आने वाले समय में मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर फोकस करेगी। विकसित देश की परिभाषा कुछ लोगों के विकास से तय नहीं होती बल्कि इस बात से तय होती है कि देश की तरक्की का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है कि नहीं, विशेष रूप से गरीब और वंचित

वर्ग को। सरकार की कोशिश उन लोगों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की है जिनको अभी तक विकास का फायदा नहीं मिल पाया है। सरकार का लक्ष्य समावेशी विकास का है। देश तेजी से तभी आगे बढ़ सकता है जब विकास का लाभ हर व्यक्ति को मिले। हाशिए पर पड़े हुए समुदायों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और सामाजिक सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 2024-25 के बजट में 13,539 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। चूंकि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, इसलिए केन्द्रीय बजट की प्राथमिकता तीन समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर केन्द्रित है। सरकार विकास कार्यक्रमों से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए समावेशी दृष्टिकोण पर जोर दे रही है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल विकास जैसे पक्षों पर ध्यान केन्द्रित करके लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है।

मैनुफैक्चरिंग एवं सेवाएं: एम0एस0एम0ई0 (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) सेक्टर को 2024-25 के बजट में प्रोत्साहित किया गया है। यह सेक्टर देश की जी0डी0पी0 में 27 प्रतिशत योगदान देता है और निर्यात में इसका 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। आने वाले वर्षों में भारत की ग्रोथ को बढ़ाने में यह सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने स्टार्टअप व उद्योगों को मजबूती देने के लिए अहम घोषणाएं की हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का 6.3 करोड़ इकाइयों से ज्यादा का विशाल नेटवर्क है। ये सेक्टर अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए कई तरह के सुधारों का जिक्र 2024-25 के बजट में किया गया है। वित्तीय संसाधनों की कमी को दूर किया जाएगा तथा लंबित श्रम सुधारों को गति प्रदान की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण पुरानी तकनीकी के स्थान पर एडवांस तकनीकी को अपनाकर इस सेक्टर को ज्यादा उत्पादक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिए जाने की बात कही गई है। मैनुफैक्चरिंग देश के विकास और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में खास खयाल रखा गया है। सरकार ने बजट में देश के 100 शहरों में प्लग एण्ड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है जहाँ पर किसी उद्यमी को किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़ी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डबलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इंडस्ट्रियल कोरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर: आर्थिक विकास की गति बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में इन्फ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जी0डी0पी0 का 3.4 प्रतिशत खर्च करेगी। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पी0पी0पी0 मॉडल पर काम कर रही है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ने से लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है और लोगों की आय बढ़ती है। भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें इस दिशा में बड़े पैमाने पर संसाधन खर्च कर रही हैं। सड़क, बन्दरगाह, रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक चालक है। देश में तेजी से बढ़ता इन्फ्रास्ट्रक्चर 2047 तक भारत को विकसित बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे- दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे, चिनाव रेलवे ब्रिज, मुम्बई ट्रांस हार्वर लिंक, कोच्चि वाटर मेट्रो, उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन योजना, अमृत मिशन योजना आदि जो भारत के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ गति प्रदान करने में सहायक होंगी।

शहरी विकास: सरकार लगातार शहरों के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार और शिक्षा के लिए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में सरकार शहरों में आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिहाज से बुनियादी ढांचे को बेहतर करने पर काम कर रही है, जिससे शहरों की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2030 तक शहरों में रहने वाली आबादी 40 प्रतिशत से अधिक होगी। इस आबादी को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना होगा। 2024-25 के बजट में 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों का विकास किया जाएगा। अंतरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च का एलान किया गया था, जो जी0डी0पी0 का 3.4 प्रतिशत है जिसे पूर्णकालिक बजट में भी कायम रखा गया है। राज्यों को 1.50 लाख करोड़ रुपये बिना ब्याज के देने की घोषणा की गई है। तमाम असुविधाओं से घिरे शहरों को फिर से विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। शहरी परिवहन के लिए पिछले वर्ष 169 शहरों में 10 हजार पी0एम0ई- बस चलाने की योजना लाई गयी थी, जिस पर काम चल रहा है। सौ शहरों में पेयजल, स्वच्छता और सीवेज ट्रीटमेंट की योजना पर काम किया जाएगा। 1150 करोड़ रुपये डिजिटल अर्बन मिशन पर खर्च किए जाएंगे जिससे जमीनों के रिकार्ड का डिजिटल रख-रखाव सम्भव हो सकेगा। शहरी विकास के लिए कुल आवंटन का 67 प्रतिशत केवल दो मर्दों के लिए है- पीएम आवास योजना (30,170 करोड़), मेट्रो ट्रांजिट (24931 करोड़)। सरकार ने शहरों में रहने एवं आवागमन की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया है।

नवाचार, शोध एवं विकास: किसी भी देश की तरक्की में नवाचार, शोध एवं विकास का बड़ा योगदान होता है। जितने भी विकसित देश हैं या जो देश तरक्की की राह में आगे बढ़ रहे हैं। वे सब इस मद में जी0डी0पी0 की बड़ी राशि खर्च करते हैं। सरकार ने अनुसंधान और नवाचार को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग के केन्द्र में रखा है। भारत अपने लोगों के नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से समाधान दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान से जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है, क्योंकि नवाचार विकास की नींव है। केन्द्रीय बजट 2024-25 में देश की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी पहलों की रूपरेखा दी गई है। इनमें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन (ANRF) की स्थापना, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान में पर्याप्त निवेश, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार तथा कृषि एवं परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में प्रगति शामिल है। युवाओं की प्रतिभा का दोहन करने के लिए तथा भारत को प्रौद्योगिकी और सतत विकास में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने हेतु नवाचार, शोध एवं विकास का मजबूत इकोसिस्टम जरूरी है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल बनाने की घोषणा की गई है। ए0एन0आर0एफ0 का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और R & D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की रैंकिंग में 132 देशों में भारत 40वें पायदान पर है। वैश्विक आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार भारत वर्तमान में पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा 2047 तक विकसित देश बनने के ऊँचे लक्ष्य को पाने के लिए भारत में शोध एवं नवाचार पर और अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी है। शोध एवं विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भारत उसी मुकाम पर खड़ा है, जहाँ 60-70 वर्ष पहले अमेरिका था। अमेरिका ने तेजी से शोध एवं विकास पर खर्च बढ़ाते हुए तमाम क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का अध्याय लिखा है। इस समय अमेरिका R & D पर जी0डी0पी0 का लगभग 2.8 प्रतिशत, चीन 2.1 प्रतिशत, इजराइल 4.3 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं R

& D पर अपना खर्च लगातार बढ़ा रही हैं। वहीं भारत पिछले चार दशक से 0.6 से 0.7 प्रतिशत के बीच स्थिर बना हुआ है। यह विश्व औसत के 1.8 प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में भारत को आर्थिक शक्ति और विकसित देश बनने के लिए R & D के क्षेत्र में ठोस रणनीति के साथ काम करना होगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में व्यय प्रतिशत को भी बढ़ाना होगा।

ऊर्जा सुरक्षा: भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 33.35 प्रतिशत तक घटाने और स्वच्छ ऊर्जा आधारित बिजली की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का वायदा किया है। केन्द्र सरकार इसके लिए सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा सहित स्वच्छ ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर जोर देगी। विकसित भारत बनने के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी शर्त है। सरकार भविष्य की आवश्यकताओं एवं खपत को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा बदलाव के सम्बन्ध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करेगी, जिसमें यह बताने का प्रयास होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह पारम्परिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व स्थापित होगा। यह दस्तावेज ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार, विकास एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी हल बताएगा। सरकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के अलावा परमाणु ऊर्जा और पंप्ड स्टोरेज ऊर्जा पर काम करना चाहती है, जहाँ उसको अधिक सम्भावनाएं नजर आ रही हैं।

आर्थिक सुधार: सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केन्द्रीय बजट 2024-25 को आगामी पीढ़ी के सुधारों की थीम पर केन्द्रित रखा है। यह बजट भारत के आर्थिक विकास के लिए एक दूरदर्शी मार्ग निर्धारित करता है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण को अपनाने के बाद देश में कई आर्थिक सुधार किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए आर्थिक सुधार के लिहाज से भूमि सुधार और श्रम सुधारों को लागू करने पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। आर्थिक सुधार के दृष्टिकोण से सरकार पाँच प्राथमिकताओं को चिन्हित करके कदम उठाएगी, जिसमें प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति प्रदान करना, जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत कारोबार को आसान बनाना, राज्यों को कारोबार सुधार कार्य योजना पर अमल और डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहित करना, डाटा प्रबन्धन, क्षेत्र बार डेटा बेस तैयार करना और नई पेंशन योजना की समीक्षा करना शामिल है। आर्थिक विकास के लिए समय एवं समावेशी दृष्टिकोण के साथ सरकार आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएगी, जिससे अगले 23 वर्षों में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप तैयार किया जा सके।

निष्कर्ष

बजट से लेकर प्रत्येक नीतिगत निर्णयों एवं योजनाओं में 2047 के संकल्प को साकार करने का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नया भारत सकारात्मक सोच के साथ प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है, आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नित नए रिकार्ड बना रहा है। वर्ष 2023 में राष्ट्र ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। चन्द्रयान-3 ने चन्द्रमा पर वहाँ लैंडिंग की जहाँ कोई देश नहीं पहुँचा था, तो सूर्य अध्ययन का पहला मिशन आदित्य एल-1 भी सफल रहा है। जी-20 के शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी से विश्व पटल पर भारत की धाक बढ़ी है। विश्व अब भारत को जानना समझना चाहता है। सरकार अपने विजन पर कार्य करती हुई विकास और न्याय की नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रही है। 2023-24 एवं 2024-25 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने विजन 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर समावेशी रूप से सभी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अगले 24 वर्षों के लिए एक रोड मैप देश के सामने रखा है। अमृतकाल की उपलब्धियाँ विकसित भारत के लिए एक नींव का काम करेंगी, ताकि 2047 तक एक भव्य और समृद्ध भारत का निर्माण हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अमर उजाला (दैनिक समाचार पत्र), वर्ष 22, अंक 105, 24 जुलाई, 2024, दिल्ली
2. अमृत काल: नए भारत के विजन 2047 को साकार करना, <https://www.investindia.gov.in>
3. केन्द्रीय बजट 2024-25: भारत के अगली पीढ़ी के सुधार और रणनीतिक नीतियाँ, <https://www.pib.gov.in>
4. दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण), वर्ष 8, अंक 45, 24 जुलाई, 2024, नई दिल्ली

5. न्यू इण्डिया समाचार (आवरण कथा), वर्षान्त समीक्षा, 16-31 दिसम्बर, 2023, नई दिल्ली
6. बजट 2024: सप्त ऋषि पर एक नजर, <https://www.businesstoday.in>
7. भण्डारी, जयंती लाल: शोध नवाचार से ही तेज होगा विकास, <https://www.divyahimanchal.com>
8. भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर <https://www.spmrf.org>
9. योजना (मासिक पत्रिका, विशेषांक), वर्ष 67, अंक 03, मार्च 2023, नई दिल्ली
10. विजन इण्डिया @2047 : भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना, <https://www.pwonlyias.com>
11. <https://www.finacialexpress.com>
12. <https://www.haryanarajbhavan.gov.in>
13. <https://www.jagran.com>